

TO'QIMA.

Umarova Nodirabegim

Tibbiy biologiya fakulteti 2-kurs**Talabasi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627549>

Annotatsiya: Ushbu maqola, to'qimalarning taraqqiyoti, umumiy tuzulishi, turlari haqida malumotlar berish va yoritilganligi haqida.

To'qima nima? ,nimadan iborat? , qaysi organizmlarda bo'ladi?, vazifasi nmadan iborat?.To'qima haqida tushunchaga ega bo'lmagan insonlarda ,yoki endigina shu sohaga kirayotgan har qanday kasb egasida shunday savollar hosil bo'ladi.

Demak, tarixiy filogenetik taraqqiyot jarayonida vujudga kelib umumiy tuzilishga ega bo'lgan ,ma'lum funksiyani bajarishga ixtisoslashgan hujayra va hujayra bo'lmagan funksiyalar yig'indisidan iborat. .To'qimalar bir-birlaridan alohida emas ,balki turli nisbatlarda birlashib ,tananing turli organ va tizimlarini hosil qiladi.

To'qima hosil bo'lish jarayoni esa gistogenez deb yuritiladi.

Odam va hayvon to'qimalari turlasi epiteliy, muskul va nerv to'qimalari.Epiteliy to'qimasi odam va hayvonlarning tanasini qoplab turadi ichki organlarda parda hosil qiladi ,himoya funksiyasini; uning hosilalari masalan jigar va medaosti bezining sekretor epiteliysi sekretor funksiyani bajaradi.Xususiy biriktiruvchi to'qima va uning xreilalari(limfa, tog'ay, suyak) himoya tayanch va trofik funksiyalarni bajaradi.

Mezenximadan rivojlanadi.Muskul to'qimasi qisqarish xususiyatiga ega.Shu tufayli organzm fazoda harakat qiladi va uning organlarida qisqarish xususiyati paydo bo'ladi.Silliq muskul to'qimasi mezenximada, ko'ndalang targ'il muskul to'qimasi esa mezodermadan rivojlanadi.Nerv to'qimasi esa ektodermadan rivojlanadi, organizm hayot faoliyatini boshqaradi, tashqi muhitdan signallarni qabul qiladi va ularga javob reaksiyasini berishga javobgar.

To'qima organlarning hujayralar va hujayra shakliga ega bo'lmagan tuzilmalar butun hayot davomida qaytadan tiklanb turadi.

Bu jarayon fizilogik reaksiya deyiladi.Turli to'qimalarda turlicha kechadi.Masalan: teri va ichak epiteliysi qon shaklli elementlari , biriktiruvchi to'qima hujayralari, silliq mushak to'qimasida tez kechadi regeneratsiyasi.To'qimalar shikastlangandan so'ng qaytadan tiklanishi reparativ regeneratsiya deyiladi .Reparativ regeneratsiya barcha to'qimalarga xos.

To'qima evolutsiya davomida hujayralarning funksional ixtisoslashuvi natijasida hosil bo'ladi.O'simliklarda to'qim bir xil to'qimalardan iborat bo'lsa oddiy, har xil hujayralardan iborat bo'lsa murakkab bo'ladi.O'simliklar hayoti davomida o'sishini taminlovchi to'qima meristema bilan bog'liq.Ildiz va poyaning uchki qismidagi to'qima meristema deyiladi.Poya va ildiz diametrining o'sishi ikkilamchi meristema – kambiy va fellogen bilan bog'liq.

Odatda o'simliklarda 3xil qoplovchi, o'tkazuvchi va asosiy to'qima sistemasiga ajraladi.

Hayvonlardagi to'qimalarga qaytadigan bo'lsak; to'qimalar o'zgaruvchanligi metaplaziya deb ataladi.

Har bir to'qima o'ziga xos tuzulish va xususiyatga ega va shu bilan boshqa to'qimalardan farq qiladi. Moddalar almashinuvining o'zgarishi to'qimalarning maxsus funksiyalari va morfo funksional xususiyatlarining o'zgarishiga yoki patalogik o'zgaruvchanlikka olib keladi. Bu jarayonda to'qima o'zining maxsus xususiyatlarini yo'qotadi va shu to'qimaga xos bo'lmagan tuzilmalar hosil bo'ladi. To'qimalardagi bunday o'zgarishlar metaplaziya deyiladi. Metaplaziya turli patalogik holatlar va eksperimentlar tasirida paydo bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkunki; Toqima tirik organizmlarning asosini tashkil qiladi.

To'qimaning zararlanishi organizmning kasallanishiga olib keladi va bu butun boshli a'zoning normal funksional holatining ishtan chiqishiga sabab bo'ladi.

References:

1. Komiljon Axmadjonovich Zufarov darsligi.
2. Wikipedia .uz.